

SOVET AXBOROT SIYOSATI VA MATBUOTI PRINSIPLARI

Nilufar NAMAZOVA

O‘zbekiston xalqaro islom
akademiyasi dotsenti

ORCID:0009-0006-5945-8931

Annotatsiya. Maqolada Turkistonda sho‘ro hokimiyati o‘rnatilgandan keyin matbuotning mafkuraviy tizimga bo‘ysundirilishi tahlil qilinadi. Sovet matbuotining sinfiylik, ommaviylik va partiyaviylik prinsiplari asosida uning mustaqil axborot vositasidan partiya siyosati quroliga aylanishi ochib beriladi. Dastlab jadid matbuoti an‘analari saqlangan bo‘lsa-da, keyinchalik tanqidiy fikr to‘liq cheklangani asoslanadi.

Kalit so‘zlar: sho‘ro matbuoti, axborot siyosati, sinfiylik, ommaviylik, partiyaviylik, mafkura.

Аннотация. В статье рассматривается подчинение прессы в Туркестане после установления советской власти идеологической системе государства. Анализируются принципы классовости, массовости и партийности советской прессы и их влияние на утрату журналистикой самостоятельности. Показано, что элементы джадидской традиции сохранялись лишь на начальном этапе.

Ключевые слова: советская пресса, информационная политика, классовость, массовость, партийность, идеология.

Abstract. The article analyzes the subordination of the press in Turkestan to the Soviyet ideological

system. It examines the principles of class orientation, mass character, and party loyalty and their impact on the loss of press independence. The study notes that Jadid journalistic traditions were preserved only in the early period.

Keywords: Soviyet press, information policy, class principle, mass principle, party loyalty, ideology.

Turkistonda sho‘ro o‘rnatilgach, uning matbuoti partiya va hukumatning mafkuraviy apparatiga, qatag‘on siyosatini asoslovchi quroliga aylangunga qadar u ma‘lum ma‘noda jamiyatda fikr almashish minbari sifatida ham namoyon bo‘ldi. Bolsheviklar hukmronligining dastlabki yillarida unda jadid matbuoti g‘oyalari, tanqidiy ruhi, milliy uyg‘onish va ma‘rifatparvarlik yo‘nalishlari hali ham jonli saqlanib turdi. Jadid ziyolilarining ko‘pchiligi yangi matbuotga ham ma‘rifiy-ijtimoiy islohotlar, avvalgi g‘oyalarni amalga oshirishda imkoniyat sifatida qaradi. Ular yangi hurriyat bergan imkoniyatlarni ulug‘lash bilan birga, kamchiliklarni oshkora tanqid qilib maqolalar yozishdi. Biroq bu holat uzoq davom etmadi: 1920 yillarning o‘rtalariga kelib “eski ziyolilar”ning barcha tashabbuslari va matbuotdagi chiqishlari taftish qilina boshladi. Yil osha matbuotning dastlabki yillari muntazam tanqidiy tahlil qilindi. O‘nlab maqolalarda jadidlar ishlagan bu davr nashrlari “kamchiliklari” ko‘rsatildi. Jumladan, K.Alimov bu davr matbuotiga: “1917 yilda sho‘ro matbuoti siyosat aravasini quruq

ko‘yicha olib qochg‘on zamoni edi”¹
deb baho beradi.

Bir maqolada ta’kidlanganidek,
“o‘zbek matbuoti o‘zgarishdan so‘ng
o‘zining ma’ni va maslakini tublay
o‘zgartirdi”²

Sho‘ro davrining dastlab
yillarida “matbuot firqa,
mehnatkashlar va ijtimoiy fikrlarning
buyuk quroli bo‘lishi lozim”³ligi
uqdirilgan bo‘lsa, ko‘p o‘tmay
“ijtimoiy fikrlarning buyuk quroli”
“mazlumlar” qo‘lidagi sinfiy qurolga
aylandi. Matbuot totalitar siyosatning
talablarini “prinsiplar” bilan asosladi.

**Matbuotning sinfiylik
prinsipi.** Milliy nashrlarda dastlab
matbuotning sinfiylik prinsipi tilga
olingan. Kuzatishlarimizga ko‘ra,
1923 yildan boshlab sho‘ro matbuoti
sinfiy matbuot ekanligi aniq va ochiq
tashviq qilina boshladi. Matbuot
sinfiyligining tarixiy qonuniyat
ekanligi quyidagicha asoslandi:
“Matbuot ayniqsa, kundalik gazetalar
har bir sinfning qo‘lida eng kuchlik bir
quroldir. Har bir sinf hokimiyat surgan
vaqtda uning matbuoti ham yolg‘iz shu
sinfning manfaatini kuzatadir...
Hukumat idorasi boylar qo‘lida
bo‘lg‘on yillarda ... matbuot yolg‘az
boylar qo‘lida bo‘lub, ularning
manfaatini nuqtai nazaridan qarab
davom qildi. Boylar sinfiga qarshi
bo‘lg‘on ishchi-dehqonlar matbuotiga
yo‘l berilmadi. ...prulitariat
diktaturasiga binoan yolg‘iz yo‘qsullar

matbuotigina davom qilib, xususiy
odamlarg‘a, boshqa partiyalarga
Rusiyada g‘azeta chiqarish
mamnuyedir. Mana shunga
qarag‘onda matbuot qanday bir davrda
va qanday usul idorada bo‘lsa ham har
vaqt sinfiydir”⁴

Demak, endi “ozod matbuot”
barchaga tegishli emas, balki ishchi-
dehqon ommasini manfaatini uchungina
xos. Matbuot burjua, boy, mulozim va
ruhoniylar manfaatini hisobga
olmasligi kerak. Chunki ular
“tekinxo‘rlar” sifatida ijtimoiy
hayotidan siqib chiqarilishi zarur. Bu
qarash matbuotning sinfiylik prinsipini
to‘la namoyon etadi.

Ommaviylik prinsipi.
“Asrlardan beri xalqning qonini
zulukdek so‘rib kelgan zolimlar”ga
qarshi kurashda matbuot tashviqotchi,
targ‘ibotchi, tashkilotchi bo‘lishi
uchun u xalqning hayotiga kirib
borishi kerak edi. Shuning uchun
“Mehnatkash ommasini matbuotka
shunday jalb qilish kerakki, qizil
matbuotimiz haqiqatan yangi turmush
tuzishda kuchlik qurol bo‘la olsun”⁵,
deb ko‘rsatma berildi.

Gazetalar atrofiga minglab
ishchi-dehqon muxbirlarini to‘plash
(bu haqda avvalgi bo‘limga qarang),
ularga “leninizm tarbiyasi”ni
singdirish orqaligina sinfiy kurashni
kuchaytirish mumkin edi. Bu
muxbirlar matbuotning keng
yoyilishida muhim vazifalarni bajardi.

¹ Alimif. Lenin va matbuot. // “Turkiston” gazetasi,
1924 yil.

² Usmonxon. O‘zbek matbuotining asosiy yo‘li. //
“Turkiston” gazetasi, 1924 yil 21 iyun.

³ Turkiston firqa sho‘rolar matbuotining vazifasi //
“Turkiston” gazetasi, 1922 yil 10 may.

⁴ Matbuot kuni // “Turkiston” gazetasi, 1923 yil 5
may.

⁵ 6 yil // “Turkiston” gazetasi, 1924 yil 21 iyun.

Keyinchalik butun sovet davrida bularning bari “matbuotning lenincha ommaviylik prinsipi” deya ulug‘landiki, unga ko‘ra, “matbuot keng xalq ommasi uchun nashr etilishi, omma fikri-zikrini, o‘y-intilishlarini, orzu umidlarini ifoda qilishidagina emas, balki ayni choqda shu keng xalq ommasining matbuotda o‘zi faol ishtiroki bilan ham nomoyon bo‘lishi, ishchi-dehqonlar matbuotning asosiy muallifi bo‘lishi lozim edi. Lenin ko‘rsatmalari asosida ishchi-dehqon muxbirlari ko‘ngilli harakatini rivojlantirish, uni sotsialistik qurilishning muhim faktoriga aylantirish” lozim edi.

Partiyaviylik prinsipi.

Lenincha ta’limotga ko‘ra, matbuotning kuchi, matbuot xodimlarining kuchi partiya bilan aloqasida, partiya g‘oyalariga sodiqligida deb belgilandi.

“Lenin matbuotning partiyaviylik prinsipini olg‘a surarkan, bu prinsipni amalga oshirishni ta’minlaydigan eng muhim shart-sharoitlarni ham ko‘rsatib berdi. Bu, avvalo, matbuotning partiya bilan tashkiliy aloqada bo‘lishidan, partiyaning matbuot organlariga rahbarlik kilishidan iborat. Lenin “Partiya tashkiloti va partiya adabiyoti” maqolasidayoq “Barcha gazeta va jurnallar, nashriyot va hokazolar.... qanday asosda bo‘lsa ham, bironta partiya tashkilotiga butkul kirsinlar, shundagina ular o‘z burchlarini ado qila oladilar, faqat

shundagina ular “hatto burjua jamiyati doirasida turib ham, burjuaziya asoratidan qutilib, chinakam ilg‘or va pirovardigacha revolyutsion sinf harakati bilan qo‘shilib keta oladi”lar deb yozgan edi. Partiyaviylik prinsipi, matbuotning dastavval partiya siyosatiga qat’iy va og‘ishmay amal qilishini, partiya siyosatini chuqur va xar tomonlama propaganda qilishini, xalq ommasini partiya shiorlari, direktivalari va ko‘rsatmalarini amalga oshirishga safarbar qilishini va uyushtirishini taqozo qiladi”⁶

Shunday ko‘rsatmalar asosida “gazeta – kollektiv tashviqotchi, kollektiv agitator va kollektiv tashkilotchi” shiori partiyaviy sho‘ro matbuotining barcha yo‘nalishlarida bosh mezonga aylandi. Siyosiy muhit qattiqlashgani sari matbuot tanqidiy fikrdan mahrum etilib, faqat partiya yo‘nalishini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladigan vosita sifatida rivojlantirildi.

Xulosa qilib aytganda, sinfiylik prinsipi matbuotning asosiy nazariy asoslaridan biriga aylantirildi. Matbuot “faqat ishchi-dehqonlar manfaatini ifoda etadi” degan mafkuraviy asos joriy qilinib, jamiyatning boshqa qatlamlari axborot maydonidan siqib chiqarildi. Ommaviylik sho‘ro davlatining “yagona axborot maydoni”ni barpo etishida, matbuotning eng chekka hududlargacha kirib borishi, xalqning matbuotga yozishi, o‘qishi,

⁶ O‘zbekiston matbuoti 50 yil ichida. To‘plam. – Toshkent: V.I.Lenin nomidagi Toshkent davlat universiteti. 1967 yil. 14 bet.

muhokama qilishi orqali savodxonlik,
madaniy saviyasining o‘shishi,
matbuotning son va tiraj jihatdan
oshishida muhim omil bo‘ldi.
Partiyaviylik prinsipi matbuot
mustaqilligini tubdan yo‘q qildi.
Gazeta va jurnallar partiya
institutining tashkilotiy tuzilmasiga
qo‘shib yuborilib, partiyadan mustaqil
redaksiya siyosati imkonining o‘zi
qoldirilmadi. Sho‘ro matbuoti
demokratik jurnalistika emas,
mafkuraviy boshqaruv usuli sifatida
xizmat qilishi belgilandi.